

Влияние способа подготовки к сушке и различных режимов воздушно-теплового обогрева на некоторые качественные показатели обезвоженной хурмы

Гафизов Гариб

Научно-исследовательский институт плодоводства и чаеводства
Министерства Сельского Хозяйства, Баку, Азербайджанской Республика

Аннотация. Сушка плодов хурмы до сих пор ведется только в фермерских хозяйствах в те 2-3 послеуборочные недели, когда они еще достаточно твердые и их можно скреплять прочной веревкой за плотно прилегающие плодоножки и оставлять на месяц-другой на воздухе под навесом до достижения необходимой низкой влажности. Хотя этот способ экстенсивен и занимает много времени, сушка хурмы в профессиональных дегидрататорах - сушилках, с помощью которых это можно сделать при заданной температуре и намного быстрее, пока не развита. В этом особую роль играет фактура целевого продукта, так как потребитель хочет, чтобы он был с запоминающимся внешним видом и вкусом, а это во многом определяется уже в процессе предобработки сырья. Учитывая это, были испытаны различные варианты подготовки плодов (удаление кожуры; удаление кожуры и резка на 4-8 самостоятельных долек; резка долек в тонкие ломтики; бланширование целых плодов или ломтиков острым паром). Полученные данные могут представлять интерес для специалистов данной отрасли, так как испытанные способы предобработки и режимы воздушно-теплового обогрева повлияли не только на аналитические характеристики сушеной хурмы, как содержание витамина С, полифенолов, питательных веществ, но и на стойкость ее к засахариванию и порче вредителями.

Ключевые слова: хурма, конвективная сушка, предобработка, 100 % сушеная хурма, фактура.

Abstract. Drying of persimmon fruits is still carried out only in farms in those 2-3 post-harvest weeks, when they are still quite hard and they can be fastened with a strong rope for tightly fitting stems and left for a month or two in the air under a canopy until the necessary low humidity is reached. Although this method is extensive and time-consuming, drying persimmons in professional dehydrators-dryers, with which it can be done at a given temperature and much faster, is not yet developed. The texture of the target product plays a special role in this, since the consumer wants it to have a memorable appearance and taste, and this is largely determined already in the process of pre-processing of raw materials. Taking this into account, various options for preparing the fruit were tested (removing the peel; removing the peel and cutting into 4-8 independent slices; cutting the slices into thin slices; blanching whole fruits and removing their slices with sharp steam). The obtained data may be of interest to specialists in this industry, since the tested methods of pretreatment and modes of air-heat heating affected not only the analytical characteristics of dried persimmons, such as the content of vitamin C, polyphenols, and nutrients, but also its resistance to sugaring and spoilage by pests.

Keywords: persimmon, convective drying, pretreatment, 100 % dried persimmon, texture.

1. Введение

Хурма после сбора созревает быстро, что снижает ее доступность в некоторые месяцы года и увеличивает количество послеуборочных потерь, которые могут достигать 20 % от всего годовичного объема ее производства [1-2].

Процесс сушки - это обычная и простая техника, целью которой является сохранение плодов хурмы, продление периода, в течение которого они доступны. Сушку заканчивают при влажности около 50% (при получении полусухой хурмы) или ее ведут до содержания воды 35% и ниже [3-4].

Производство и потребление полусухой хурмы традиционно в азиатских странах, таких как Южная Корея, Китай и Япония, с различными методами обработки для получения нового высококачественного и стабильного продукта с хорошими сенсорными свойствами [5-6].

В Азербайджане (и в соседней Грузии) самым простым и, можно сказать, пока единственным способом переработки хурмы, остается ее сушка в личных подворьях и фермерских хозяйствах. Для сушки берут только твердые плоды. Тщательно очищают их от ко-

журы, не затрагивая при этом плодоножек, за которые они затем связываются крепкими нитями так, чтобы не касались друг друга. Готовые «гирлянды» подвешиваются для сушки под навесом. Некоторые производители периодически слегка сминают их пальцами для придания лучшей формы и ускорения появления сахарного налета. Для высушивания фруктов требуется около месяца, но иногда их оставляют висеть на нитке до самого марта.

Фермеры предпочитают продавать сушеную хурму не сразу, а после того, как она покроется белым пушистым налетом, состоящим из выступивших на ее поверхность мелких кристаллов сахара. Однако такое белое окружение может отпугнуть определенную часть потенциальных покупателей, причем не без основания - ведь это и на самом деле повышает риск загрязнения продукта микроорганизмами.

Сушеные плоды хранятся в открытом виде и никак не защищены от личинок жучка *Carporhilus heptimerus*. Поэтому на них может появиться тонкий порошок темно-коричневого цвета - фрасс (от древне-немецкого слова «vrāž», от «frezza» - больше поглотить); это фактически экскременты этих личинок.

Потребители хотят, чтобы сушеная хурма была более высокого качества.

Была изучена корреляция между сенсорными характеристиками сушеной горячим воздухом хурмы и гедонистической информацией потребителей. Обученная сенсорная группа оценивала образцы сушеной хурмы (представляющие 40 сортов) на вкус, вкус / послевкусие и текстуру. Проверенная прогностическая модель позволила выделить 6 сортов хурмы и рекомендовать их для производства чипсов, а именно «Фую», «Ликоперсикон», «Маэкава Дзиро», «Нишимура Васэ», «Тишихтзу» и «Ёцумизо» [7].

Уже все привыкли к тому, что к полкам с сушеной хурмой подходят намного реже, чем к полкам с сушеным абрикосом, виноградом, сливой. И отчасти это определяется также тем, что, несмотря на то, что в большинстве случаев сушеная хурма бывает в форме целых сплюснутых плодов без кожицы, ее внешний вид постоянно изменяется в деталях.

Ранее мы уже пытались решить эти вопросы за счет подбора сухофруктовых сортов хурмы [8-9].

Данное исследование направлено на расширение информированности о влиянии на качественные показатели сушеной хурмы той формы, в какую она приводится перед подачей в кабину сушилки, и некоторых других факторов, таких как температура, продолжительность и глубина сушки.

2. Материалы и методы

2.1. Объекты исследований

Работа проводилась с использованием хурмы "Зенджи мару", "Хиакуме", "Гуйбоши" и "XX век", выращенной в опытно-экспериментальном хозяйстве НИИ плодоводства и чаеводства (Губа, Азербайджан).

2.2. Организация работы и место ее проведения

Съем плодов проводился со всех сторон трех-пяти взрослых деревьев во время их массового сбора (в последней декаде октября – первой декаде ноября), когда они находятся в коммерческой стадии зрелости и бывают еще очень твердыми, но уже полностью окрашенными в характерный для данного помологического сорта цвет. Средний образец в количестве 20 кг доставляли в лабораторию Технологий переработки и хранения.

2.3. Химические анализы.

Содержание растворимых сухих веществ определялось с помощью рефрактометра по ГОСТ Р 51433-99, простых сахаров – по методу Бертрана по ГОСТ 8756.134-87, органических кислот – титрованием в присутствии цветного индикатора по межгосударственному стандарту ИСО 750-2013, аскорбиновой кислоты – йодометрическим методом по ГОСТ 28556-89. Влажность определялась стандартным методом по ГОСТ 24027.2-80. Для определения суммарного количества водорастворимых полифенолов использовался метод Нейбауэра – Левенталья, основанный на титровании 0,1 н. раствором марганцовокислого калия остатка индигокармина, не израсходованного на окисление полифенольных веществ. В реакцию с перманганатом вступают и другие соединения, поэтому сначала титруют все окисляющихся этим реактивом вещества, затем – только ту их часть, которая осталась в экстракте после обработки его активированным углем, способным адсорбировать полифенолы. По разности количества марганцовокислого

калия, пошедшего на окисление в первый и второй раз, определяют содержание фенолов, используя 0,004157 в качестве коэффициента пересчета миллилитров 0,1 N раствора марганцовокислого калия в граммы фенолов. Этот принцип вложен и в основу метода определения дубильных веществ в лекарственном сырье по ГОСТ 24027.2-80.

2.4. Подготовка плодов хурмы к сушке.

Были испытаны различные способы подготовки плодов к сушке: удаление кожуры с помощью острого ножа; удаление кожуры и резка на 4-8 самостоятельные дольки в зависимости от размера плода; резка долек в ломтики толщиной в 0.8-1 см; обработка острым паром целиком или после резки на ломтики.

2.5. Толщина слоя подготовленных плодов и температурный режим их сушки

Park и его коллеги вели сушку вафлеобразных ломтиков хурмы конвективным методом при 60° С [10]. При такой низкой температуре продолжительность этого основного операционного цикла растягивается до 12 часов. Нами было посчитано, что это слишком много, учитывая не только растущие временные и экономические затраты, но и возможные потери флавоноидов, каротиноидов и аскорбиновой кислоты. Хурма является хорошим источником этих природных антиоксидантов, которые весьма отзывчивы к длительной термической обработке [11-12].

Таким образом, сушка ломтиков хурмы должна быть быстрой настолько это возможно, а затягивание этого основного операционного процесса до 12 часов нецелесообразно, причем не только из чисто экономических соображений, но и исходя из принципа обеспечения лучшей сохранности лабильных компонентов сырья.

В данном исследовании была сделана попытка ускорить сушку хурмы, для чего процесс ее обезвоживания проводился при температуре 70 -72° С. Более высокая температура могла привести к "закипанию" клеточного сока, поэтому не применялась (за исключением одного опыта, когда пытались выяснить, как это отразится на терпкости хурмы).

Сушка велась до влажности ниже критической (24 %). Глубину высушивания определяли по исходной влажности контрольной навески и изменяющейся ее массе в результате испарения влаги.

Подготовленные плоды загружались на экструдированные пластиковые сетки с ячейками квадратной формы размером 4 x 4 мм, которые затем подавались в кабину сушильного шкафа SNOL (Umega Group) вертикального типа. Перед этим температура в кабине сушильного шкафа была поднята до 100° С, затем дверце шкафа немного приоткрывалось с тем, чтобы температура внутри сушилки установилась на требуемой отметке в 70 -72° С. В дальнейшем дверце все время оставалась открытой для поддержания заданной температуры. Это также предотвращало переувлажнение воздуха внутри сушилки.

Неразделенные плоды высушивались в одном слое, высота которого совпадает с высотой самих плодов с удаленной кожурой. Дольки, полученные при резке плодов на 4 или 8 приблизительно равных частей, высушивались слоем толщиной 6-8 см, а вафлеобразные ломтики – в слое толщиной 2.4-3 см.

Сушеную хурму хранили до 8 месяцев в тряпичных мешочках в подсобном помещении при температуре не выше 10° С. Было испытано погружение сразу же после изготовления в кипящую воду на 5–6 секунд (стерилизация) с целью повышения их стойкости к порче насекомыми.

2.6. Обработка и оценка первичных данных.

Был применен статистический метод обработки экспериментальных данных, основанный на определении среднего значения вычисляемой величины на основе не менее 5 повторных определений [13].

3. Результаты

В таблице 1 дан химический состав свежесобраных плодов трех сортов хурмы и продуктов их высушивания двумя способами, отличавшихся друг от друга по примененной к плодам предобработке перед их сушкой и времени оказанного термического воздействия в процессе самой сушки.

Способ 1 предусматривал поштучную очистку плодов от кожуры, резку их на 4 («XX век» – масса плода 118 г; масса отделенной кожуры 105 г), 6 («Гуйбоши» – 176 г; 150 г) или 8 («Хиакуме» – 184 г; 154 г) приблизительно равных долек и сушку долек плодов 10–11 часов при температуре 70–72° С.

Способ 2 включал сушку очищенных от кожуры плодов целиком в неразделенном виде при такой же температуре в течение 35–40 часов.

На высушивание в целом неразделенном виде до влажности 20 % потребовалось 35–40 часов, на высушивание дольками – 11 часов.

Способ 2 включал сушку очищенных от кожуры плодов целиком в неразделенном виде при такой же температуре в течение 35–40 часов.

На высушивание в целом неразделенном виде до влажности 20 % потребовалось 35–40 часов, на высушивание дольками – 11 часов.

Таблица 1. Изменение остаточного содержания витамина С в сушеной хурме двух способов приготовления, отличавшихся друг от друга по времени оказанного на плоды термического воздействия.

Сорт хурмы	Объекты химического анализа	Показатели химического состава				
		Сухие р-мые вещества, °Brix	Вода, г/100 г	Простые сахара, г/100 г	Кислотность (по яблоч. к-те), г/100 г	Витамин С, мг/100 г
Хиакуме	Сырые плоды	15.0	81.50	13.68	0.12	10.00
	Высушенные плоды:					
	По способу 1	-	20.00	57.00	0.47	22.14
	По способу 2	-	20.00	58.21	0.48	10.38
Гуйбоши	Сырые плоды	15.0	81.30	13.01	0.12	10.56
	Высушенные плоды:					
	По способу 1	-	20.00	53.60	0.46	22.40
	По способу 2	-	20.00	54.70	0.47	15.00
XX век	Сырые плоды	22.0	73.00	19.51	0.17	17.52
	Высушенные плоды:					
	По способу 1	-	20.00	56.00	0.48	35.60
	По способу 2	-	20.00	57.00	0.49	8.80

Среднее значение 5 повторных определений

Как видно из данных, представленных в этой таблице, продление времени сушки хурмы с 10 часов до 35–40 часов увеличило потери витамина С и, как следствие, снизила биологическую ценность конечного продукта. В то же время, сушка хурмы целиком в неразделенном виде позволяет несколько уменьшить потери моносахаридов.

У обоих этих способов есть общий недостаток, который связан с операцией по удалению кожуры, так как после ее осуществления несколько снижается выход сушеной хурмы из каждой единицы исходного сырья, а также теряется часть простых сахаров, белка, жира, каротиноидов, которыми так богат кожистый поверхностный слой хурмы.

В таблице 2 показано, как изменяются химические показатели сухофруктов, полученных из хурмы «Хиакуме» тремя способами, которые существенно различались по жесткости оказанного на плоды термического воздействия:

Способ 1– плоды режут с помощью острого ножа в приблизительно равные дольки и дольки – в вафлиобразные ломтики толщиной 0.8–1.0 см и сушат их 7–8 ч при 70–72° С.

Способ 2– сушку тех же ломтиков ведут в два температурных режима: сначала 3 ч при 100° С, затем еще 4 ч при 70–72° С.

3– те же ломтики ломтики перед их сушкой обрабатывают 5 мин острым (100° С) паром, затем сушат 7–8 ч при 70–72° С.

Из нее видно, что ужесточение режима термической обработки в способах с 2 и 3 привело к снижению С- витаминной ценности высушенных плодов, а также способствовало повышению содержания в них водорастворимых полифенолов (это ощущалось и во вкусе, который у сушеной хурмы, полученной по способам 2 и в 3, стал более терпким).

При сравнении данных таблиц 1 и 2 по хурме «Хиакуме» становится ясно, что при сушке ее дольками витамин С сохраняется лучше, чем при сушке ее тонкими ломтиками. Это можно объяснить тем, что при резке долек в ломтики значительно увеличивается общая поверхность, контактируемая с кислородом воздуха.

Также был испытан способ подготовки твердых плодов к сушке, включающий бланширование их острым (100° С) паром в течение 10 минут и резку в вафлиобразные ломтики толщиной 1 см.

Таблица 2. Содержание водорастворимых полифенолов и витамина С в сушеной хурме “Хиакуме” трех способов приготовления, отличавшихся друг от друга по жесткости оказанного на плоды термического воздействия.

Способ изготовления	Вода, г/100 г	Водорастворимые полифенолы, г/100 г	Витамин С, мг/100 г
1	17.0	0.19	4.93
2	17.0	0.29	4.41
3	17.0	0.40	3.52

Среднее значение 5 повторных определений

От первоначально довольно массивной кожуры (которая удаляется с помощью ножа вместе с прилегающей к ней мякотью) после такой обработки оставалась тонкая пленка, которая местами сама сползала с поверхности плода. Также после бланширования увеличивалось содержание растворимых сухих веществ в их мякоти плодов и, соответственно, уменьшалось содержание нерастворимых сухих веществ.

В таблице 3 дан химический состав сырой и высушенной хурмы трех сортов с применением предобработки, включающей ее отбеливание острым паром в целом виде вместе с кожурой и резку в вафлеобразные ломтики толщиной 0.8-1 см.

Из нее видно, что готовые образцы сушеной хурмы трех сортов сравнимы в отношении богатства общим сахаром; сортовые особенности больше отражаются на содержании органических кислот и белка.

Таблица 3. Содержание питательных веществ в сушеной хурме трех разных сортов в варианте с предобработкой, включающей ее отбеливание острым паром в целом виде вместе с кожурой и резку в вафлеобразные ломтики толщиной 0.8-1 см.

Сорт хурмы	Свежие и высушенные плоды	Вода, г/100 г	Общий сахар, г/100 г	Кислотность (по яблочной кислоте), г/100 г	Белок (N x 6.25), г/100 г
Хиакуме	Сырые плоды	81.50	13.68	0.12	0.14
	Высушенные плоды	20.00	55.57	0.40	0.59
Зенджи мару	Сырые плоды	80.00	14.12	0.15	0.19
	Высушенные плоды	20.00	55.47	0.53	0.75
Гуйбоши	Сырые плоды	81.30	13.01	0.12	0.19
	Высушенные плоды	20.00	54.58	0.39	0.84

Среднее значение 5 повторных определений

Как видно из таблицы 4, в сушеной хурме от такой предобработки содержится намного больше водорастворимых полифенолов (0.18-0.59 г/100 г), чем в сырой хурме, из которой она была изготовлена (0.10-0.20 г/100 г), т.е. после обработки острым паром и

сушки хурма становится более терпкой. В то же время, такая предобработка вредно сказалась на сохранности витамина С (2.11-2.46 мг/100 г в сушеных плодах против 8.80-10.56 мг/100 г в сырых плодах).

Таблица 4. Содержание биологически активных веществ в сушеной хурме в варианте с предобработкой, включающей ее отбеливание острым паром в целом виде вместе с кожурой и резку в вафлеобразные ломтики толщиной 0.8-1 см.

Сорт хурмы	Объекты анализа	Вода, г/100 г	Водорастворимые полифенолы, г/100 г	Витамин С, мг/100 г	Минеральные вещества, г/100 г
Хиакуме	Сырые плоды	81.50	0.18	10.00	0.30
	Высушенные плоды	20.00	0.30	2.46	1.20
Зенджи мару	Сырые плоды	80.00	0.20	8.80	0.41
	Высушенные плоды	20.00	0.59	2.26	1.60
Гуйбоши	Сырые плоды	81.30	0.10	10.56	0.29
	Высушенные плоды	20.00	0.39	2.11	1.20

Среднее значение 5 повторных определений

Была также испытана предобработка еще по двум вариантам: 1- с предварительной очисткой плодов этих же сортов от кожуры перед обработкой их острым паром; 2- с предварительной очисткой плодов от кожуры, резкой их в дольки и долек - в тонкие ломтики с последующей обработкой ломтиков острым паром в течение 5 минут.

В варианте 1 выход целевого продукта с остаточной влажностью 20 масс. % по сортам “Хиакуме”, “Зенджи мару” и “Гуйбоши” составил соответственно 20.12 г; 20.37г и 22.0 г на 100 г свежей хурмы. Выход сухофруктов в варианте 2 был значительно ниже.

Если в варианте 1 соотношение между сырыми и высушенными дольками хурмы было равно приблизительно 4:1, то в варианте 2 оно было близким к 5:1.

В таблице 5 показано, как изменяется стойкость к засахариванию и порче личинками Блестянки (сухофруктового жучка) у двух образцов сушеной хурмы “Гуйбоши”, полученных по одной и той же технологии, с предобработкой обработкой плодов острым паром, резкой их в дольки и долек - в тонкие ломтики, но с разницей во времени сушки. Образцы сразу же после получения погружались в нагретую до кипения воду и выдерживались в ней 8-10 секунд для

лучшей стерилизации с поверхности, после чего хранились в тканевых мешочках при температуре не выше 10° С.

Таблица 5. Изменение стойкости сушеной хурмы “Гуйбоши” к засахариванию и порче насекомыми-вредителями в зависимости от степени ее обезвоженности.

Влажность высушенной хурмы, г/100 г	Стойкость к засахариванию, мес.	Стойкость к порче личинками <i>Carpophilus hemipterus</i> , мес.
14.8	5	5
20.0	2	4

Среднее значение 5 повторных определений

Как видно из этой таблицы, с уменьшением влажности высушенных ломтиков хурмы с 20.0 масс. % до 14.8 масс.% увеличивается их стойкость к засахариванию с 2 до 4 месяцев и стойкость к порче личинками сухофруктового жучка с 4 до 5 месяцев. Но при этом надо иметь в виду, что чем выше остаточная влажность, тем жестче консистенция и ниже выход сушеной хурмы.

Основной особенностью этого консолидированного подхода состоит в том, что хурма для сушки берется только в тот короткий послеуборочный период, пока она еще твердая. Это связано с тем, что с твердыми несозревшими плодами легко работать, то есть очищать их от кожуры, вывешивать на воздухе, резать в кусочки, которые меньше прилипают друг к другу при сушке.

Однако у этого подхода есть один существенный недостаток, который заключается в недостаточном полном использовании функциональных возможностей технологии. Его можно было спрогнозировать заранее, учитывая, что незрелые твердые плоды по органолептическим показателям значительно уступают спелой размяченной хурме и заведомо сложно получить из них 100 % сушеную хурму самого лучшего качества.

Важным условием для более полного использования этих возможностей является разработка альтернативных способов сушки, позволяющих проводить сушку хурмы не только на ранних этапах ее послеуборочного хранения, но и в дальнейшем, когда плоды полностью созреют и их вкус значительно улучшится.

Поэтому данное исследование было дополнено опытами с выдержанной размяченной хурмой, по результатам которых был выбран способ ее сушки, сущность которого состоит в следующем.

Выдержанные размяченные плоды поштучно моют под краном или протирают с поверхности влажной салфеткой, затем режут с помощью острого ножа вручную крест - накрест от их кончика до самого основания на 4-8 приблизительно равных долек, оставляя дольки прикрепленными своим нижним концом к основанию плода, где расположена чашечка. Дольки немного раздвигают вниз до тех пор, пока между ними не образуются свободные пространства. В результате такой резки плод становится похожим на раскрытый цветок с 4-8 «лепестками».

Подготовленные плоды ставят в один слой на решетчатые противни и подают в кабину сушилки.

Рисунок. Блок-схема получения 100 % сушеной хурмы самого высокого качества.

За этим следует сушка и другие этапы предлагаемой технологии, сущность которых дана в рисунке.

Этот способ позволяет продлить сезон сушки хурмы и улучшить качество 100 % сушеной хурмы, а также изменить форму ее представления потребителю, который хотел бы, чтобы они предлагались ему не в открытом виде, а в гигиеничной упаковке.

Выводы

Сушка твердой хурмы с резкой ее на 4-8 приблизительно равные самостоятельные дольки предпочтительнее высушивания ее в целом виде после предварительной очистки ее от кожуры и высушивания ее тонкими ломтиками толщиной 0.8-1 см, так как при сушке дольками лучше сохраняется витамин С.

Обработка твердых плодов и их ломтиков острым паром увеличивает потери сухих веществ и витамина С, а также приводит к повторному проявлению терпкости.

Углубление сушки твердой хурмы позволяет несколько увеличить стойкость продукта ее сушки к засахариванию и порче насекомыми-вредителями, но при этом плохо отражается на ее консистенции.

Консолидированный подход предусматривает использование в сушку неспелой хурмы плотной консистенции, что не обеспечивает накопления веществ, обуславливающих высокие органолептические свойства целевого продукта. Снижается его качество из-за высокого содержания грубых волокон и терпких групп полифенолов. Осознание того, что трудно будет добиться высоких производственных результатов за те 2-3 послеуборочных недели, пока консистенция хурмы остается достаточно плотной, плохо отражается на востребованности технологии.

Успешной альтернативой ему может стать предложенный способ, рассчитанный на использование в сушку спелой размяченной хурмы.

Литература:

1. Heras R.M.-L., Amigo-Sánchez J.C., Heredia A. et al., 2016. Influence of preharvest treatments to reduce the seasonality of persimmon production on color, texture and antioxidant properties during storage. *СyTA-J. of Food*. 14: 333–339. DOI: 10.1080/19476337.2015.1113204.
2. Senica M., Veberic R., Grabnar J.J. et al., 2015. Selected chemical compounds in firm and mellow persimmon fruit before and after the drying process. *J. Sci. Food Agric.* 96: 3140–3147. DOI: 10.1002/jsfa.7492. Epub 2015 Nov 4.
3. Kim J.-H., Chung I.K., Kim H.Y., Kim, K.-M., 2018. Comparison of the quality of dried persimmon (*Diospyros kaki* THUNB.) treated with medicinal plant extracts and food additives. *Int. J. Food Sci. Nutr.* **6**: 1991–1998. DOI: 10.1002/fsn3.673.
4. Kang W., Kim J., Oh S. et al., 2004. Physicochemical Characteristics of Sangju Traditional Dried Persimmons during Drying Process. *J. Korean Soc. Int. J. Food Sci. Nutr.* **33**: 386–391. (In Korean). URL: <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=KR2005009264>.
5. Gardeli C., Evageliou V., Poulos C. et al., 2010. Drying of Fennel Plants: Oven, Freeze Drying, Effect of Freeze-Drying Time, and Use of Biopolymers. *Dry. Technol.* 28: 542–549. DOI: 10.1080/07373931003622321.
6. Li B., 2013. A brief introduction to postharvest research and utilization of persimmon (*Diospyros kaki*) in China: Ancient time to today. *Acta Hort.* 996: 373–378. DOI: 10.17660/ActaHortic. 2013.996.53.
7. Milczarek R.R., Woods R.D., LaFond S.I. et al., 2018. Synthesis of descriptive sensory attributes and hedonic rankings of dried persimmon (*Diospyros kaki* sp.). *Food Sci Nutr*, 6: 124–136. <https://doi.org/10.1002/fsn3.537>.
8. Гафизов Г.К. 2016. Анализ причин малой востребованности сушеной хурмы на рынке продукции низкой влажности. *International Scientific and Practical Conference World science. Dubai, UAE, T. 3. № 3 (7). С. 22-27.* URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25619228_57659737.pdf.
9. Гафизов Г.К., Фбдуллаева Н.М., 2014. Подбор сухофруктовых сортов хурмы восточной и определение оптимального способа сушки. *Аграрная наука*, 10: 14–17. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22477763>.
10. Park Y-S, Jung S-T, Kang S-G et al. Drying of persimmons (*Diospyros kaki* L.) and the following changes in the studied bioactive compounds and the total radical scavenging activities. *LWT*. 2006, 39:748–755. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2005.05.014>].
11. Butt M.S., Sultan M.T., Aziz M. et al. Persimmon (*Diospyros kaki*) fruit: hidden phytochemicals and health claims. *EXCLI J.* 2015, 14: 542–561. DOI: 10.17179/excli2015-159.
12. Karaman S., Toker Ö.S., Yüksel F. et al. Physicochemical, bioactive, and sensory properties of persimmon - based ice cream: technique for order preference by similarity to ideal solution to determine optimum concentration. *J. of Dairy Science.* 2014, 97(1): 97–110. URL: <https://doi.org/10.3168/jds.2013-7111>
13. Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования экспериментов. – М: Изд-во Де-ЛиПринт, 2005. – 80 с. URL: <https://www.twirpx.com/file/1404271/>; Grachev Yu. P., Plaksin Yu. M., 2005. *Mathematical methods of planning experiments.* -M: Deliprint Publishing house, 2005. – 80 p. URL: www.twirpx.com/file/1404271/.